

МЕЖДУНАРОДНАЯ УНИФИКАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ

Салимова Диёрахон Бахтиёржон кизи

Юридического техникума Ферганской области. Учительница

Тел.: +99899 841 00 96, e-mail: salimovadiera146@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль и особенности международных конвенций в сфере имущественных отношений супругов в международном частном праве, анализируются классификация и сущности коллизионно-правового регулирования имущественных отношений супругов.

Ключевые понятия: унификация, коллизия, конвенция, выбор права, режим супружеской собственности, раздел имущества, ратификация.

Унификация¹ представляет собой процесс, направленный на создание единообразных норм права. Наиболее остро вопрос о необходимости унификации стоит в сфере коллизионно-правового регулирования имущественных отношений супругов, поскольку наличие иностранного элемента в правоотношениях одновременно затрагивает правовое поле нескольких государств. Таким образом, коллизионная проблема состоит из определения права, применяемого к одному или другому отношению. Целью унификации коллизионных норм в регулировании брачно-семейных отношений является единообразие правового регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом; облегчение международно-правового сотрудничества в рассматриваемой сфере общественных отношений; повышение степени правовой защищенности сторон; обеспечение стабильности правового регулирования и единообразия правоприменительной практики при сохранении различий в национальном материально-правовом регулировании[1].

¹ Термин «унификация» происходит от лат. unio - единство и facere - делать, т. е. делать единообразным, приводить к единообразию.

В международном частном праве существует несколько международных договоров, которые регулируют имущественные отношения супругов в международных брачных отношениях.

Гаагская конвенция 1978 года о праве, применимом к режимам супружеской собственности регулирует вопросы имущественных прав и обязанностей супругов в международных брачных отношениях. Она предоставляет правила о применимом правовом режиме, выборе режима и разрешении споров. Конвенция² была создана для регулирования вопросов, связанных с имущественными правами и обязанностями супругов в международных ситуациях, такие как разводы, раздел имущества или смерть одного из супругов. Основная цель Гаагской конвенции 1978 года - установить применимый правовой режим для материальных отношений между супругами. Она также регулирует случаи, когда супруги не выбрали применимое к отношениям собственности право; позволяет в течение брака изменить избранное супругами право; вводит термин «общее гражданство супругов», толкует его применительно к обстоятельствам, регулируемым Конвенцией. Алиментные обязательства между супругами не входят в сферу применения данной конвенции. Важно отметить, что применение Гаагской конвенции 1978 года зависит от ратификации и применения каждым государством-участником. Но ратифицировали всего три государства, что привело к снижению её влиянию на международном уровне [2].

Минская конвенция (1993 г.) и Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года. Хотя эти конвенции не специфически ориентированы на имущественные отношения, но имеют некоторые положения относительно имущественных прав супругов в случае развода.

² Текст доступен: <https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=87>

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1259/2010³ от 20 декабря 2010 г. о расширении сотрудничества в области права, применимого к расторжению брака и судебному разлучению супругов: Данная конвенция, известная как Римская III, определяет правила относительно применимого права в международных разводных и разлучительных процедурах, включая вопросы имущественных отношений супругов. Регламент направлен на упрощение и ускорение процедур расторжения брака и разлучения, а также на обеспечение большей юридической ясности и предсказуемости для супругов.

COUNCIL REGULATION (EU) 2016/1103 of 24 June 2016⁴.pdf Регламент (ЕС) № 2016/1103 от 24 июня 2016 г. о расширении сотрудничества в области юрисдикции, применимого права, признания и исполнения решений по делам, касающимся режима собственности супругов. Регламент, определяет общую тенденцию гармонизации коллизионных норм в отношении расторжения брака и судебного разлучения, устанавливает правила, которые определяют компетентность судов в рассмотрении дел о режиме собственности супругов, а также определяют применимое право.

Это лишь несколько примеров международных договоров, которые регулируют имущественные отношения супругов в международном контексте. Важно отметить, что применение этих договоров зависит от того, является ли государство-участник определенным договором и были ли они ратифицированы в соответствии с их внутренними правилами.

Список использованной литературы

1. Бабкина Е.В., Байбороша Н.С. (2010) Возможность унификации коллизионных вопросов брачно-семейных отношений в рамках Содружества

³ Текст доступен: <https://pravo.hse.ru/data/2015/11/16/1081087004/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%203.pdf>

⁴ Текст доступен:

[https://pravo.hse.ru/data/2018/01/16/1160368439/COUNCIL%20REGULATION%20\(EU\)%2020161103%20of%2024%20June%202016.pdf](https://pravo.hse.ru/data/2018/01/16/1160368439/COUNCIL%20REGULATION%20(EU)%2020161103%20of%2024%20June%202016.pdf)

Независимых Государств. Сборник научных трудов. Выпуск2 С.146. Режим
доступа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/5993>

2. L. Lima Pinheiro, (2015) Direito Internacional Privado, (Coimbra: Almedina,
4^a ed.), II, 652.